

Опыт Вьетнама в формировании и развитии специальных экономических зон

Сафина С. С., Артамонова О. С.*

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация, *o.artamonova963@gmail.com

РЕФЕРАТ

Статья посвящена опыту Вьетнама в создании и развитии специальных экономических зон (СЭЗ). В статье рассмотрены различные типы специальных экономических зон страны. Было выявлено, что во Вьетнаме преобладающим типом являются индустриальные парки (70% от всех зон), прибрежные экономические зоны (20,8%), приграничные экономические зоны (5,0%). Определены 4 ключевые экономические зоны (КЭЗ), выявлена их роль в экономике страны: доля в ВВП, доля в обороте экспорта-импорта, доля в притоке ПИИ. Определены основные инвесторы, регионы и отрасли, наиболее привлекательные для иностранных инвесторов. Проанализированы результаты экономической деятельности первой в стране прибрежной экономической зоны Чулай. Выявлены благоприятные факторы для успешного развития СЭЗ в стране. В статью включены авторские карты, которые иллюстрируют результаты исследования.

Ключевые слова: СЭЗ, Вьетнам, прямые иностранные инвестиции, ключевые экономические зоны (КЭЗ), индустриальные парки, Чулай

Для цитирования: Сафина С.С., Артамонова О.С. Опыт Вьетнама в формировании и развитии специальных экономических зон // Управленческое консультирование. 2024. № 3. С. 118–130.

Vietnam's Experience in the Formation and Development of SEZs

Sazhida S. Safina, Olga S. Artamonova*

Saint Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg, Russian Federation; *o.artamonova963@gmail.com

ABSTRACT

The article is devoted to the experience of Vietnam in the creation and development of special economic zones (SEZ). The article considers various types of special economic zones of the country. It was found that in Vietnam the predominant type is industrial parks (70% of all zones), coastal economic zones (20.8%), border economic zones (5.0%). 4 key economic zones (KEZ) have been identified, their role in the country's economy has been identified: share in GDP, share in export-import turnover, share in FDI inflow. The main investors, regions and industries most attractive to foreign investors have been identified. The results of economic activity of the country's first coastal economic zone Chu Lai are analyzed. Favorable factors for the successful development of SEZs in the country have been identified. The article includes author's maps that illustrate the results of the study.

Keywords: SEZ, Vietnam, foreign direct investment, key economic zones (KEZ), industrial parks, Chu Lai

For citing: Safina S.S., Artamonova O.S. Vietnam's experience in the formation and development of SEZs // Administrative consulting. 2024. N 3. P. 118–130.

Введение

Специальные экономические зоны (СЭЗ) использовались многими странами как инструмент для индустриализации и экономического развития. Результаты функционирования СЭЗ в развивающихся странах неоднозначны, так как некоторые регионы или страны (например, страны Азиатско-Тихоокеанского региона) более успешны, в то время как другие (например, некоторые страны Африки) все еще не могут сделать СЭЗ функциональными. СЭЗ обычно создают в менее развитых или депрессивных регионах страны, чтобы способствовать их социально-экономическому развитию [3]. В мире существует множество видов СЭЗ, многие страны создают зоны со своими особенностями, например в Индонезии получили развитие халяльные СЭЗ, так как это мусульманская страна, на Филиппинах — экозоны, региональные зоны-коридоры, приравненные в стране к СЭЗ [5]. Во Вьетнаме наиболее развитым типом зон являются индустриальные парки (некоторые страны не включают их в перечень типов СЭЗ).

Вьетнам является страной с развивающейся экономикой, которая стала одной из самых быстрорастущих среди стран АТР. Среднегодовой темп роста ВВП по данным 2021 г. составил 6,5%, что выше среднемирового показателя на 3,2%¹. Правительство страны проводит взвешенную внешнюю политику (например, использует китайско-американскую торговую войну для привлечения большего количества иностранных инвесторов, в том числе и из этих двух стран, а также придерживается нейтралитета в вопросе конфликта России и Украины). СЭЗ оказывают большое влияние на социально-экономическую сферу, благоприятно воздействуют на финансовое положение населения, создавая рабочие места и современную инфраструктуру, поэтому изучение функционирования работы вьетнамских экономических зон является актуальным и для развития зарубежных и российских СЭЗ.

Методы исследования

Для достоверности и обоснованности исследования в статье проанализированы нормативно-правовые акты по созданию и регулированию деятельности СЭЗ во Вьетнаме. В ходе исследования были проанализированы результаты функционирования специальных экономических зон на территории Вьетнама на основе данных Ежегодного статистического сборника (Statistical Yearbook of Vietnam), а также отчетов Foreign Direct Investment and economic Zones in ASEAN и World investment report 2019 (SPECIAL ECONOMIC ZONES). На их основе были выявлены основные инвесторы и регионы, наиболее привлекательные для иностранных инвесторов, определены различия по результатам экономической деятельности для всех ключевых экономических зон КЭЗ. Рассчитан коэффициент географической концентрации ПИИ для ключевых экономических зон в период 2010–2021 гг. Проанализированы экономические показатели деятельности СЭЗ Чулай. В работе использованы методы системного анализа, статистического и логического анализа, картографический метод.

Результаты и обсуждение

Первые СЭЗ в Азиатско-Тихоокеанском регионе появились на территории Тайваня в 1966 г. А уже в 1969 г. СЭЗ появились в Сингапуре и на Филиппинах. Большинство стран Восточной и Юго-Восточной Азии начали создавать СЭЗ в 1970-х и начале 1980-х гг. Успешные проекты СЭЗ в рассматриваемом регионе — это часть стратегии развития, ориентированной на экспорт. Наиболее очевидным примером успешного применения СЭЗ для развития экономики является Китай, где зоны возникли

¹ GDP growth (annual %) [Электронный ресурс] // World Bank: сайт. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2021&start=1985> (дата обращения: 29.04.2023).

в результате проведения политики «реформ и открытости» в начале 1980-х гг. Вьетнам в том числе пытался повторить успех Китая, создавая свои зоны на примере СЭЗ Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньютоу и Сямэнь.

Вьетнамское правительство начало развивать экономические зоны в начале 1990-х гг. с введением политики «Дои Мой» («политика обновления») в 1986 г. на 6-м Национальном конгрессе Коммунистической партии Вьетнама. Первая СЭЗ Таньтхуан во Вьетнаме была создана в 1991 г. в г. Хошимин. Тайваньская Центральная группа по торговле и развитию (CDT) договорилась о создании совместного предприятия с Управлением экспортной зоны Хошимина (HEPZA). HEPZA внесла 30% стоимости совместного предприятия в виде прав землепользования на 300 га болотистых земель, а CDT внесла более 60 млн долл. США в развитие базовой инфраструктуры для зоны Таньтхуан. К 2020 г. на ее территории функционируют 204 компании, из которых 158 иностранные, стоимость экспорта составила около 24 млрд долл. США, а количество рабочих мест — 60 тыс. [6].

Во Вьетнаме в период с 1991 по 2021 г. были созданы 559 СЭЗ различного типа. Согласно рис. 1 в стране преобладают прежде всего индустриальные парки (70,5%, IP) и прибрежные экономические зоны (20,8%, CEZ), доля приграничных экономических зон составляет 5%, BEZ [5]. Индустриальные парки являются самым распространенным типом СЭЗ среди стран-участниц АСЕАН (56%) и особенно во Вьетнаме. По состоянию на 2021 г. в стране насчитывается 394 индустриальных парка, 286 из которых действующие и обеспечивают 3,78 млн рабочих мест. Они представляют для правительства Вьетнама наибольший интерес, так как именно в эти индустриальные парки поступает наибольшее количество ПИИ, работает множество ТНК.

В период с 1991 до 2021 г. количество парков выросло с 1 шт. (Таньтхуан) до 394 шт. Одними из самых известных парков в стране являются Вьетнамо-Сингапурские индустриальные парки (ВСИП). По данным 2022 г. их количество составило 10 шт. Одним из наиболее известных и эффективных вьетнамо-сингапурских индустриальных парков является парк Бинь Зьонг-1, расположенный в Южной ключевой экономической зоне. Провинция Бинь Зьонг является наиболее привлекательной для новых парков, на данный момент там расположено три парка с совокупными инвестициями около 8,5 млрд долл. США. Также четыре парка распо-

Рис. 1. Основные типы СЭЗ и их доля во Вьетнаме в 2021 г.

Fig. 1. Types of Free Economic Zones and Their Share in Vietnam in 2021

Источник: составлено авторами на основе данных [5].

ложено в Северной КЭЗ, 2 из них — в провинции Бак Нинь. Два парка находятся в Центральной КЭЗ и еще один — в провинции Нге Ань, не входящей в какую-либо КЭЗ. Совокупно ВСИП предоставили работу более 258 тыс. чел.¹

Важной особенностью развития вьетнамских СЭЗ является их размещение: концентрация в четырех ключевых экономических зонах. Они являются движущей силой экономики, привлекая к развитию другие регионы по всей стране. На рис. 2 представлены КЭЗ, которые на данный момент состоят из четырех областей и 24 провинций и 5 городов, находящихся в прямом подчинении центрального правительства: Южная экономическая зона, Центральная экономическая зона, Северная экономическая зона и экономическая зона дельты р. Меконг. Индустриальные парки, а следовательно, и ПИИ, сосредоточены вокруг крупных городов и экономических центров. На севере они расположены вокруг Ханоя, в центральном районе — в Дананге и его окрестностях, а на юге — в районе Хошимина и его окрестностях. Например, в 2021 г. количество проектов с ПИИ в Ханое составило 6700 ед., в Дананге — 889 ед., в Хошимине — 10 365 ед. [12].

В основном иностранные компании инвестируют в промышленное производство, строительство, торговлю, ИТК и сферу развития науки и технологий. Эти сферы составили в 2021 г. 79,4% всех ПИИ в страну. Рис. 3 показывает, что промышленное производство составило большую долю, — 59%.

Рис. 2. Ключевые экономические зоны (КЭЗ) Вьетнама
Fig. 2. Key economic zones of Vietnam

Источник: составлено авторами на основе данных [12].

¹ Map — Industrial park, Factory industrial zone [Электронный ресурс] // KLAND REAL ESTATE INVESTMENT CONSULTANCY AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY: сайт. URL: <https://kland.vn/en/IndustrialPark/ViewMap> (дата обращения: 19.04.2023).

Рис. 3. Распределение ПИИ по видам экономической деятельности в 2021 г.
 Fig. 3. Distribution of FDI by type of economic activity in 2021

Источник: составлено авторами на основе данных [12].

Для обоснованности и достоверности результатов в работе рассчитан коэффициент географической концентрации ПИИ с 2010 по 2021 г. в ключевых экономических зонах. Анализируя поступающие ПИИ в СЭЗ, расположенные в четырех КЭЗ, можно сделать вывод, что имеет место географическая концентрация ПИИ на этих территориях. Ее можно рассчитать, используя формулу коэффициента географической концентрации ($K_{ГК}$) (1):

$$K_{ГК} = \sum_{i=0}^n [Y_i : Y - S_i : S] \geq 0, \quad (1)$$

где Y_i — количественное значение изучаемого признака по i -й ОТЕ (операционные территориальные единицы); Y — суммарное количественное значение изучаемого признака по всем ОТЕ региона; S_i — площадь территории i -й ОТЕ; S — общая суммарная площадь территории всех ОТЕ; N — общее количество ОТЕ изучаемого региона.

Табл. 1 показывает, что, рассчитав коэффициент географической концентрации ПИИ в регионах Вьетнама в период 2010–2021 гг., получили подтверждение того, что имеет место сосредоточение инвестиций в определенных регионах (Северный и Южный КЭЗ), так как коэффициент в 2021 г. был равен 0,766. Южный и Северный регионы сосредоточили 55 и 32% ПИИ соответственно. Отрицательные показатели географической концентрации ПИИ говорят о том, что предприятия и отрасли в этих зонах разрознены, экономика развита недостаточно, чтобы в полной мере конкурировать за инвестиции со столичными регионами, а инфраструктура, особенно дорожная, развита слабо в этих зонах, что в свою очередь мешает их развитию.

Южная КЭЗ сохранила свое общее лидерство в качестве магнита для ПИИ и торгового центра, за ней следует Северная зона. В оставшихся двух регионах дела обстояли не так хорошо, но они по-прежнему интересны для инвесторов, ищущих менее популярные области для расширения своей деятельности. Рис. 4 демонстрирует, что Северная и Южная зоны занимают совокупно около 70% экспорта

Динамика изменения коэффициента географической концентрации ($K_{гк}$) ПИИ в КЭЗ, 2010 г., 2017–2021 гг.

Table 1. Dynamics of Geographical Concentration Ratio (K_{gc}) of FDI in KEZ, 2010, 2017–2021

Год	Северный	ПИИ, млрд долл. США	Центральный	ПИИ, млрд долл. США	Южный	ПИИ, млрд долл. США	Дельта р. Меконг	ПИИ, млрд долл. США	$K_{гк}$
2010	0,206	38	0,010	14	0,518	93	-0,021	4	0,734
2017	0,282	81	-0,024	15	0,483	145	-0,028	5	0,765
2018	0,293	91	-0,02	17	0,469	153	-0,029	5	0,762
2019	0,291	97	-0,021	18	0,472	164	-0,029	6	0,763
2020	0,295	102	-0,023	18	0,471	172	-0,03	6	0,766
2021	0,301	113	-0,025	19	0,465	185	-0,037	7	0,766

Источник: составлено авторами на основе данных [7, 8, 9, 11, 12].

Рис. 4. Распределение основных экономических показателей по КЭЗ Вьетнама, %
Fig. 4. Distribution of the main economic indicators by the KEP of Vietnam, %

Источник: составлено авторами по: Vo Hoai Thuong, Thao Vo. Vietnam's Key Economic Zones: Performance and Investments [Электронный ресурс] // Vietnam Briefing: электрон. газета. URL: <https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-key-economic-zones.html/> (дата обращения: 17.04.2023).

и импорта в стране, в то время как Центральная зона и дельта р. Меконг производят лишь около 5% экспорта-импорта. Также суммарная доля в ВВП страны двух регионов составила около 64%.

Табл. 2 показывает, что основными инвесторами в экономику Вьетнама в 2021 г. стали Республика Корея (19%), Сингапур (16%) и Япония (15%). В работе проанализирована деятельность прежде всего первых двух инвесторов, так как их влияние на развитие ОЭЗ Вьетнама наиболее велико.

Около 5000 южнокорейских компаний инвестировали во Вьетнам за последние 32 года. Вьетнамские фирмы с корейскими инвестициями обеспечивают около 700 тыс. рабочих мест внутри страны. В 2021 г. южнокорейские инвестиции составили 20% от общего объема ПИИ. На производственный сектор пришлось больше 80% инвестиций. Электрическое и электронное производство составляло наибольшую часть производственно-обрабатывающего сектора > 65%, за ними следует производство текстиля и тканей >20% [12]. Основными корейскими инвесторами являются Samsung и LG. Samsung производит более 50% мировых поставок телефонных аппаратов на вьетнамских промышленных парках. Стоимость экспорта компании в 2021 г. достигла 65,5 млрд долл. США. К концу 2021 г. общий накопленный инвестиционный капитал Samsung в стране достиг 18 млрд долл. США¹. LG также создал производственный центр во Вьетнаме для производства смартфонов и телевизоров. В настоящее время в компании работают более 27 тыс. сотрудников. В 2020 г. выручка от продаж составила 5,98 млрд долл. США².

Таблица 2

Основные инвесторы в экономику Вьетнама в 2021 г.
Table 2. The main investors in the Vietnamese economy in 2021

Основные инвесторы	ПИИ, %
Республика Корея	19
Сингапур	16
Япония	15
Тайвань	9
Гонконг	7
Виргинские острова	5
Китай	5
Нидерланды	3
Таиланд	3
Малайзия	3
США	3
РФ	0,23
Другие	12,00

Источник: составлено авторами на основе данных [12].

¹ Samsung Vietnam's 2021 revenue exceeds 74.2 billion USD [Электронный ресурс] // Vietnam Plus: электрон. газета. URL: <https://en.vietnamplus.vn/samsung-vietnams-2021-revenue-exceeds-742-billion-usd/220982.vnp> (дата обращения: 19.04.2023).

² LG Display Vietnam adding US\$750 million in investment to Hai Phong's project [Электронный ресурс] // Vietnam Insider: электрон. газета. URL: <https://vietnaminsider.vn/lg-display-vietnam-adding-us750-million-in-investment-to-hai-phongs-project/> (дата обращения: 15.04.2023).

Отдельно следует рассмотреть СЭЗ Чулай, созданную на территории провинции Куанг Нам Центральной КЭЗ в соответствии с решением премьер-министра № 1831/QD-ТТг от 5 июня 2003 г.¹ Чулай представляет собой гигантский многоотраслевой экономический комплекс, включающий 4 индустриальных парка, морской порт, международный аэропорт, зону дьюти фри, туристскую зону и городскую территорию. Зона имеет выгодное расположение, удобное транспортное сообщение с городом центрального подчинения Да Нанг, городским районом Дьен-Нам-Дьен-Нгок и нефтехимическим промышленным парком Дунг-Кват в провинции Куанг Нгай.

На 2022 г. в зоне реализуется 156 инвестиционных проектов с общим уставным капиталом более 3,7 млрд долл. США, в том числе 43 проекта ПИИ на сумму более 666 млн долл. США. Уже введено в эксплуатацию 149 проектов, в том числе 33 проекта с ПИИ, с общим уставным капиталом более 42,5 трлн донгов [4]. С 2015 г. Чулайская открытая экономическая зона обеспечивает около 65% доходов бюджета провинции. Зона создала более 25 000 рабочих мест, 90% из которых заняты местными рабочими.

Помимо высококачественной инфраструктуры, Чулай является потенциально важным транзитным пунктом для иностранных инвесторов из-за разнообразия его транспортных маршрутов и услуг. Помимо перевозки товаров, порт также предоставляет услуги по буксировке и спасению, учету и хранению, причальным услугам и другим сопутствующим судовым услугам, предоставляя инвесторам полный пакет услуг.

На территории СЭЗ Чулай расположены 4 индустриальных парка: Северный Чулай, Там Ань, Там Хиеп и Там Тханг (табл. 3). На их территории функционируют различные компании с преобладанием иностранного капитала. Зоной с наибольшей суммой ПИИ является индустриальный парк Там Тханг (470 млн долл. США). Парк Там Ань является парком, специализирующимся исключительно на южнокорейских инвестициях, единственный инвестор на данный момент — компания C&N VINA Co., Ltd. [4].

Таблица 3

Экономические показатели деятельности индустриальных парков СЭЗ Чулай

Table 3. Industrial parks of the Chu Lai SEZ

Парк	ПИИ, млн долл. США	Внутренние инвестиции, млн долл. США	Количество проектов
Северный Чулай	77	176	30 (7 вьетнамских, 23 иностранных)
Там Тханг	470	14,3	20 (4 вьетнамских, 16 иностранных)
Там Хиеп	317	...	26 (3 иностранных, 23 вьетнамских)
Там Ань	22	—	1 (100% южнокорейские ПИИ)
Всего	886	190	77

Источник: составлено авторами* Map — Industrial park, Factory industrial zone [Электронный ресурс] // KLAND REAL ESTATE INVESTMENT CONSULTANCY AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY: сайт. URL: <https://kland.vn/en/IndustrialPark/ViewMap> (дата обращения: 19.04.2023).

¹ Decision of The Prime Minister N 1831/QD-TTg dated 05.06.2003 «Establishing Chu Lai open economic zone, Quang Nam province, and promulgating its operation regulation» [Электронный ресурс] // Van Ban Phap Luat: сайт. URL: <https://vanbanphapluat.co/decision-no-108-2003-qed-ttg-of-june-05-2003-establishing-chu-lai-open-economic-zone-quang-nam-province-and-promulgating-its-operation-regulation> (дата обращения: 18.04.2023).

Рис. 5 показывает, что за 21 год ВРП провинции Куанг Нам, где расположена зона, вырос примерно в 7 раз. Наиболее быстрый рост показателя пришелся на период после 2005 г., что соответствует созданию зоны Чулай и началу ее функционирования. Следовательно, можно говорить о положительном влиянии зоны на развитие экономики провинции и страны в целом.

Табл. 4 демонстрирует основные статистические показатели деятельности провинции Куанг Нам в период с 2000 по 2021 г. За 21 год городское население выросло почти в 2 раза, количество проектов с иностранным участием увеличилось с 3 ед. в 2000 г. до 221 ед. в 2021 г. Основная их доля приходится на ОЭЗ Чулай, где функционирует около 150 проектов с участием иностранных компаний. Также

Рис. 5. Динамика роста ВРП провинции Куанг Нам в 2000–2021 гг.
Fig. 5. GRP Growth Dynamics of Quang Nam Province in 2000–2021

Источник: составлено авторами на основе данных [7, 8, 12].

Таблица 4

Основные статистические показатели деятельности провинции Куанг Нам в 2000–2021 гг.

Table 4. The main statistical indicators of the activity of Quang Nam province in 2000–2021

Год	Городское население, тыс. чел.	Проекты с иностранным участием, ед.	Количество школ, ед.	Доля занятого населения, %	Среднемесячная заработная плата, тыс. донгов
2000	206,9	3	459	45	406,3
2005	239	41	513	51,3	550,6
2010	270,6	73	531	55,7	1185,7
2015	359,9	136	544	57,8	1784
2021	401,3	221	508	52	3653

Источник: составлено авторами на основе данных [7, 8, 12].

на 7% выросла доля занятого на предприятиях населения, а среднемесячная заработная плата выросла в 8,9 раз. Количество школ в провинции также увеличилось, хотя и незначительно. Все эти показатели свидетельствуют о положительном влиянии ОЭЗ Чулай на развитие всей провинции.

До создания ОЭЗ Чулай этот район не обладал ни инфраструктурой, ни рабочей силой, поэтому был непривлекателен для инвесторов, но теперь он превратился в крупную экономическую зону, в которой размещено 156 промышленных проектов, из которых 149 введено в эксплуатацию. Были созданы рабочие места для 26 тыс. местных жителей, а также благодаря созданию зоны активно развивается инфраструктура порта, аэропорта и автомобильные дороги. Правительство провинции стремится привлечь больше иностранных и национальных инвесторов для превращения зоны в многоотраслевой центр. Для этого они применяют различные льготы для инвесторов.

Рассмотрим благоприятные условия, которые способствовали успешному развитию СЭЗ во Вьетнаме. Главным преимуществом Вьетнама является его географическое положение: Вьетнам обладает морским побережьем протяженностью 3200 км, что позволяет легко экспортировать товары в другие страны. Более короткие сроки доставки являются значительным преимуществом. Кроме того, города на севере Вьетнама находятся на расстоянии около 800 км от самого крупного китайского города-производителя — Шэньчжэня, а эксплуатационные расходы почти на 30% меньше, чем в китайских провинциях¹. В сочетании с международными морскими путями Вьетнам является одним из наиболее географически удобных мест для инвестиций.

Вьетнам быстро модернизирует свою инфраструктуру, инвестируя миллиарды долларов в развитие автомагистралей, железных дорог и морских портов. В стране развитая разветвленная железнодорожная сеть протяженностью 2600 км, предназначенная для грузовых перевозок и быстрой перевозки товаров с севера на юг².

Главное преимущество Вьетнама перед Китаем, основным соперником, — низкая стоимость рабочей силы. Например, минимальная месячная заработная плата во Вьетнаме в некоторых регионах может составлять от 140 долл. США по данным 2021 г.³ Во многих китайских городах минимальная заработная плата превышает 350 долл., а в некоторых невозможно нанять рабочих менее чем за 500 долл. в месяц⁴.

Вьетнам политически стабилен, не вовлечен в международные или внутренние конфликты. Кроме того, страна делает упор на развитие и дружелюбие, облегчая иностранным инвесторам открытие и ведение бизнеса. Вьетнам ведет внешнюю политику в соответствии с концепциями независимости, автономии, мира, дружбы, сотрудничества и развития, диверсификации и многосторонности в международных отношениях [2].

Что касается пандемии, во Вьетнаме рабочие сохранили свои места на заводах. Правительство поставило условие предоставить сотрудникам компаний ночлег на рабочем месте или трансфер до дома. Более того, иностранным работникам было

¹ James Kenner Manufacturing in China Vs. Vietnam Guide [Электронный ресурс] // Vietnam and China Sourcing Pros and Cons / Cosmo sourcing: сайт. URL: <https://www.cosmosourcing.com/blog/china-vs-vietnam-manufacturing-sourcing-pros-and-cons> (дата обращения: 16.04.2023).

² GDP growth (annual %) [Электронный ресурс] // World Bank: сайт. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2021&start=1985> (дата обращения: 29.04.2023).

³ Vietnam Minimum Wages [Электронный ресурс] // Trading economics: сайт. URL: <https://tradingeconomics.com/vietnam/minimum-wages?continent=europe> (дата обращения: 18.04.2023).

⁴ China Minimum Monthly Wages [Электронный ресурс] // Trading economics: сайт. URL: <https://tradingeconomics.com/china/minimum-wages?continent=asia&continent=asia/survey> (дата обращения: 18.04.2023).

позволено продолжать работать в экономических зонах при условии прохождения двухнедельного карантина.

Заключение

В ходе исследования было выявлено влияние СЭЗ на социально-экономическое развитие Вьетнама. Вьетнам заинтересован в использовании СЭЗ для всестороннего развития. Опыт Вьетнама свидетельствует о важной роли использования СЭЗ для потребностей страны и ее экономического роста. СЭЗ стали полигоном для испытаний новой политики и реформ, ускорителем развития страны в разных направлениях. За рассматриваемый период ВВП Вьетнама вырос в 16,5 раза с момента функционирования первых зон в стране. Наиболее распространенным типом СЭЗ в стране стали индустриальные парки (70,5%), прибрежные экономические зоны (20,8%), приграничные экономические зоны (5%). Преобладание данных типов СЭЗ связано с благоприятным географическим положением — протяженным морским побережьем, что позволяет легко экспортировать товары в другие страны; близостью к крупному промышленному городу КНР Шэньчжэню. В сочетании с международными морскими путями Вьетнам является одним из наиболее географически удобных мест для инвестиций.

Однако главными преимуществами стали стабильная политическая обстановка, дешевая рабочая сила, быстро развивающаяся инфраструктура, а также развитая система доставки и хранения товаров. Вьетнам предоставляет обширную систему льгот для привлечения компаний со всего мира, особенно для инвесторов в регионы с особенно сложными социально-экономическими условиями.

Во Вьетнаме действует четыре ключевые экономические зоны, в которых сконцентрировано большинство производственных и человеческих ресурсов. В них же расположилось большинство СЭЗ, их доля в ВВП Вьетнама составила 73% в 2022 г. Явным лидером среди КЭЗ является Южная, где сосредоточены основные производственные мощности и расположен самый крупный морской порт в стране. В Северной и Южной КЭЗ сконцентрировано большинство проектов с участием иностранных инвестиций.

Иностранные инвестиции играют важную роль в развитии экономики Вьетнама, более 50% экспорта товаров происходит из предприятий, находящихся на территории СЭЗ. За 34 года было создано 38 349 проектов с участием ПИИ на сумму более 523 млрд долл. США. Важными игроками являются южнокорейские компании, которые принесли более 100 млрд долл. США во Вьетнам.

Положительным эффектом работы экономической зоны Чулай является ее влияние на развитие экономики провинции Куанг Нам. До создания зоны этот район не обладал ни инфраструктурой, ни рабочей силой, поэтому был непривлекателен для инвесторов, но теперь он превратился в крупную экономическую зону, в которой размещено более 150 промышленных проектов. Были созданы рабочие места для 26 тыс. местных жителей, а также благодаря созданию зоны активно развивается транспортная инфраструктура: морской порт, аэропорт и автомобильная сеть. Правительство провинции стремится привлечь больше иностранных и национальных инвесторов для превращения зоны в многоотраслевой центр.

Опыт формирования и развития вьетнамских СЭЗ может быть полезным для Российской Федерации. Ведь в большинстве случаев деятельность отечественных СЭЗ не является удовлетворительной: объем фактически привлеченных инвестиций и количество созданных рабочих мест малы. Все СЭЗ на территории РФ малоэффективны, а в условиях сложной политической ситуации в мире излишнее доверие иностранным инвестициям со стороны нашей страны приносит риски в развитие зон.

Литература

1. Костюнина Г.М. Свободные экономические зоны в практике Вьетнама [Электронный ресурс] // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. Т. I. 2018. № 2 (39). 15 с. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35425586> (дата обращения: 19.04.2023).
2. Ле Минь Хоанг Фам. Новое содержание внешней политики Социалистической Республики Вьетнам на XIII съезде Коммунистической партии Вьетнама [Электронный ресурс] // Молодой ученый: сайт научного журнала. 2021. № 53 (395). С. 37–40. URL: <https://moluch.ru/archive/395/87433/> (дата обращения: 19.04.2023).
3. Хандуев П. Опыт организации особых экономических зон [Электронный ресурс] // официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия. 2006. URL: http://egov-buryatia.ru/zak/documents/inf_vestnik/3/6.html (дата обращения: 17.04.2023).
4. Chu Lai. Open Economic Zone Actively Capturing New Opportunities [Электронный ресурс] // Vietnam Business Forum, 2019. URL: <https://vccinews.com/news/37100/chu-lai-open-economic-zone-actively-capturing-new-opportunities.html> (дата обращения: 18.04.2023).
5. Foreign Direct Investment and economic Zones in ASEAN [Электронный ресурс] // UNCTAD ASEAN Investment Report — 2018. URL: https://unctad.org/system/files/officialdocument/unctad_asean_air2017d1.pdf (дата обращения: 16.04.2023).
6. Keyi Tang. Lessons from East Asia: Comparing Ethiopia and Vietnam's Early — Stage Special Economic Zone Development [Электронный ресурс] // Washington, DC: China Africa Research Initiative, School of Advanced International Studies. Johns Hopkins University, 2019. Working Paper N 2019/26. URL: <http://www.sais-cari.org/publications> (дата обращения: 15.04.2023).
7. Statistical yearbook of Vietnam [Электронный ресурс] // Annual statistical collection. Hanoi : General Statistics Office, 2000. URL: <https://www.gso.gov.vn/en/data-and-statistics/2020/02/statistical-yearbook-2000/> (дата обращения: 19.04.2023).
8. Statistical yearbook of Vietnam [Электронный ресурс] // Annual statistical collection. Hanoi : General Statistics Office, 2010. URL: <https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2019/10/NGTK-2010-pdf.pdf> (дата обращения: 16.04.2023).
9. Statistical yearbook of Vietnam [Электронный ресурс] // Annual statistical collection. Hanoi : General Statistics Office, 2017. URL: <https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2019/10/Nien-giam-2017-pdf.pdf> (дата обращения: 16.04.2023).
10. Statistical yearbook of Vietnam [Электронный ресурс] // ежегодный статистический сборник. Hanoi : General Statistics Office, 2018. URL: <https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2019/10/Nien-giam-2018-1.pdf> (дата обращения: 16.04.2023).
11. Statistical yearbook of Vietnam [Электронный ресурс] // Annual statistical collection. Hanoi : General Statistics Office, 2020. URL: <https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2021/07/Sach-NGTK-2020Ban-quyen.pdf> (дата обращения: 16.04.2023).
12. Statistical yearbook of Vietnam [Электронный ресурс] // Annual statistical collection. Hanoi : General Statistics Office, 2021. URL: <https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2022/08/Sach-Nien-giam-TK-2021.pdf> (дата обращения: 16.04.2023).

Об авторах:

Сафина Сажиды Сарваровны, доцент кафедры региональной экономики и природопользования Санкт-Петербургского государственного экономического университета (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат географических наук; safina.sazhida@mail.ru

Артамонова Ольга Сергеевна, студентка кафедры региональной экономики и природопользования Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Российская Федерация), направление — зарубежное регионоведение; o.artamonova963@gmail.com

References

1. Kostyunina G.M. Free economic zones in the practice of Vietnam [Electronic resource] // Southeast Asia: actual problems of development. [Yugo-Vostochnaya Aziya: aktual'nye problemy razvitiya]. Vol. I. 2018. N 2 (39). URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35425586> (accessed: 19.04.2023). (In Russ.)
2. Le Minh Hoang Pham. New content of the foreign policy of the Socialist Republic of Vietnam at the XIII Congress of the Communist Party of Vietnam [Electronic resource] // Young scientist: site of a scientific journal. 2021. N 53 (395). P. 37–40. URL: <https://moluch.ru/archive/395/87433/> (accessed: 19.04.2023). (In Russ.)

3. Khanduev P. Experience in organizing special economic zones [Electronic resource] // official portal of state authorities of the Republic of Buryatia. 2006. URL: http://egov-buryatia.ru/zak/documents/inf_vestnik/3/6.html (accessed: 17.04.2023). (In Russ.)
4. Chu Lai. Open Economic Zone Actively Capturing New Opportunities [Electronic resource] // Vietnam Business Forum, 2019. URL: <https://vccinews.com/news/37100/chu-lai-open-economic-zone-actively-capturing-new-opportunities.html> (accessed: 18.04.2023).
5. Foreign Direct Investment and economic Zones in ASEAN [Electronic resource] // UNCTAD ASEAN Investment Report — 2018. URL: https://unctad.org/system/files/officialdocument/unctad_asean_air2017d1.pdf (accessed: 16.04.2023).
6. Keyi Tang. Lessons from East Asia: Comparing Ethiopia and Vietnam's Early — Stage Special Economic Zone Development [Electronic source] // Washington, DC: China Africa Research Initiative, School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, 2019. Working Paper N 2019/26. URL: <http://www.sais-cari.org/publications> (accessed: 15.04.2023).
7. Statistical yearbook of Vietnam [Electronic resource] // Annual statistical collection. Hanoi : General Statistics Office, 2000. URL: <https://www.gso.gov.vn/en/data-and-statistics/2020/02/statistical-yearbook-2000/> (accessed: 19.04.2023).
8. Statistical yearbook of Vietnam [Electronic resource] // Annual statistical collection. Hanoi : General Statistics Office, 2010. URL: <https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2019/10/NGTK-2010-pdf.pdf> (accessed: 16.04.2023).
9. Statistical yearbook of Vietnam [Electronic resource] // Annual statistical collection. Hanoi : General Statistics Office, 2017. URL: <https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2019/10/Nien-giam-2017-pdf.pdf> (accessed: 16.04.2023).
10. Statistical yearbook of Vietnam [Electronic resource] // ежегодный статистический сборник. Hanoi : General Statistics Office, 2018. URL: <https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2019/10/Nien-giam-2018-1.pdf> (accessed: 16.04.2023).
11. Statistical yearbook of Vietnam [Electronic resource] // Annual statistical collection. Hanoi : General Statistics Office, 2020. URL: <https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2021/07/Sach-NGTK-2020Ban-quyen.pdf> (accessed: 16.04.2023).
12. Statistical yearbook of Vietnam [Electronic resource] // Annual statistical collection. Hanoi : General Statistics Office, 2021. URL: <https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2022/08/Sach-Nien-giam-TK-2021.pdf> (accessed: 16.04.2023).

About the authors:

Sazhida S. Safina, Associate Professor of the Department of Regional Economics and Environmental Management, St. Petersburg State University of Economics (St. Petersburg, Russian Federation), Candidate of Geographical Sciences; safina.sazhida@mail.ru

Olga S. Artamonova, Bachelor of the Department of Regional Economics and Nature Management, St. Petersburg State University of Economics (Saint Petersburg, Russian Federation); o.artamonova963@gmail.com